

2D ЎЛЧАМЛИ МЕТАЛЛ ОКСИД ЯРИМЎТКАЗГИЧ МАЙДОНЛИ ТРАНЗИСТОРЛАР КВАНТ СИҒИМИНИНГ ЎТА ЮҚОРИ ЧАСТОТАЛИ МАЙДОН ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

G. Gulyamov, M.G. Dadamirzaev, M.O. Kosimova, A.S. Maxmudov
Namangan Engineering Construction Institute, Namangan 160103, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173235>

Калит сўзлар: p-n ўтиши, Яримўтказгичли 2D материаллар, металл оксид, квант сизим, ўта юқори частотали майдон

Кириш

Сўнги йилларда икки ўлчамли (2D) яримўтказгич материаллар кўп қиррали электрон курилмаларни ишлаб чиқаришда имкониятлари юқори бўлганлиги сабабли электроника соҳасида катта қизиқишлар уйғотиб келмоқда. Яримўтказгичли 2D материаллари ёруғлик ютилишининг самарали бўлишини кўрсатади. Шунинг учун, бу материаллар оптоэлектроник асбоблар, айниқса, фотодетекторлар учун асосий манба ҳисобланади [1-4]. 2D материалларидан WSe_2 нинг хусусиятлари ва амалда қўлланилиши тажриба ва назарий жихатдан [5] ишда солиштирилган. [6] ишда 2D ўлчамдаги p-n-ўтиш учун Пуассон тенгламаси дрефт-диффузия ва узлуксизлик тенгламалари билан бирлаштирилган ва идеал ВАХ учун Шокли тенгламаси таклиф қилинган. Бундан ташқари, эффе́ктив камбағаллашган қатлам (ЭКК) ичидаги рекомбинацион ва генерацион жараёнлар идеалга нисбатан сезиларли даражада оғиши келтириб чиқарилган ва 2D ўлчамдаги p-n-ўтишнинг сиғимлари ва ўтказувчанлиги таҳлил қилинган.

Атом жихатдан юпқа MoS_2 нинг икки ўлчовли табиати ва кам қувватли электроника потенциали янги яратилган наноэлектроника айниқса, космосга боғланган электроника учун муҳим аҳамият касб этади. Буларни инобатга олиб, [7] ишда икки ўлчовли MoS_2 ли майдон транзисторларига вакуумли ультрабинафша нурланиш таъсирини тажриба натижалари келтирилган. [8] ишда акустик фононнинг чекланган ҳаракатчанлигини n - типли икки ўлчовли MoS_2 да $T < 100K$ ҳарорат ва юқори заряд ташувчи зичлиги учун Больцман тенгламаси ва акустик электрон-фонон ўзаро таъсирининг принципларидан фойдаланган ҳолда ўрганилган.

Узлуксиз эластик модел билан биргаликда деформация потенциали ва пьезоэлектрик ўзаро таъсирлар учун аналитик ифодалар келтирилган. MoS_2 каби қатламли материалларнинг атомик нозик плёнқалари электростатик майдон орқали икки ўлчовли фазали ўтишларни ўрганишга катта қизиқиш уйғотмоқда. Бундай фазали ўтишларга эришиш учун юқори заряд ташувчининг зичлигига кириш имконини берувчи электростатик майдон усуллари керак. [9] ишда бир неча қатламли MoS_2 да $4 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ максимал n – типнинг зичлигига эришишга имкон берувчи электростатик майдон усулини ишлаб чиқилган. Бундан ташқари, заряд ташувчининг зичлиги ортиб бориши билан изоляторни металлга ўтишини ва MoS_2 да тўлиқ бўлмаган металлни суперўтказгичга ўтиши критик ҳарорат 10K бўлганда келтириб чиқарилган ва ўта ўтказувчанлик бошлангандан сўнг, суперўтказгич ўтиш ҳарорати MoS_2 икки қатламли юпқа намуналар учун заряд ташувчининг зичлигига боғлиқ эмаслиги келтирилган.

Asosiy qism Қатламли материаллар бир неча атом қатламларига қискартирилганда уларнинг ажойиб хусусиятлари намоён бўлади ва инновацион электрон қурилмаларни ишлаб чиқаришда икки ўлчовли (2D) яримўтказгичлар муҳим аҳамият касб этади. Бу соҳадаги сўнгги тадқиқотларда прототип сифатида молибден дисулфиди (MoS_2) кенг қўлланилди [10]. MoS_2 билвосита электрон диапазонга эга яримўтказгичдир. Ягона қатлам чегарасида тўғридан-тўғри бўшлиқ яримўтказгич олинади [11,12], чунки билвосита ўтиш энергияси Бруллион зонасининг K , K' нуқталарида тўғридан-тўғри бўшлиқдан каттароқ бўлади. Ушбу нуқталарда ёруғлик-материянинг кучли ўзаро таъсири [13] ва инверсия симметриясининг бузилиши туфайли валентлик ва ўтказувчанлик зоналарининг спин дегенерациясининг кўтарилиши бир қатламли MoS_2 ни электроника, оптоэлектроника ва ривожланаётган наноэлектроника соҳасида транзисторлар учун ажойиб материалга айлантирилиши кўрсатилган [14-17].

[18] ишда металл ўтишли дихалкогинит икки ўлчамли яримўтказгич қурилмаларда квант сиғими ҳамда майдонларнинг юқори чизикли зичлигининг ташувчи статистикасига таъсири тадқиқ қилинган ва тажриба маълумотлари билан таққосланган. Бу ишда 2D ўлчамли яримўтказгичлардаги ҳаракатчан заряд ташувчиларнинг дисперсия E - k ҳолати ўтказувчанлик зонасининг тубида ва валент зонанинг юқорисида биринчи Бриллион зонаси параболик яқинлашиш билан топилади:

$$E(k) = \hbar^2 k^2 / 2m^* \text{ бунда, } \hbar - \text{Планк доимийси, } m^* - \text{эффектив масса ва } k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} -$$

2D текисликдаги тўлқин вектори. Ҳолатлар зичлиги $g(E) = g_s g_v m^* / 2\pi\hbar^2$ ифода билан аниқланади. Бунда, g_s ва g_v мос равишда спин ва дегенерация факторлари. Ўтказувчанлик ва валент зоналаридаги 2D заряд ташувчиларининг концентрацияси

$$n = \int_{E_c}^{\infty} g(E) f(E) dE \quad \text{ва} \quad p = \int_{-\infty}^{E_v} g(E) (1 - f(E)) dE \quad (1)$$

каби аниқ тасвирланган [18], бу ерда, E_c ва E_v мос равишда ўтказувчанлик ва валент зонаси энергиялари. Тўлдириш эхтимоллиги – бу Ферми – Дирак тақсимот функциясидир:

$$f(E) = 1 / (1 + \exp((E - E_f) / kT)) \quad (2)$$

Бунда, E_f - Ферми энергияси. Юқоридаги тенгламалардан ўтказувчанлик зонасидаги электроннинг концентрацияси учун:

$$n = g_{2D} kT \ln(1 + \exp((E_f - E_c) / kT)) \quad (3)$$

ва валент зонадаги коваклар концентрацияси учун:

$$p = g_{2D} kT \ln(1 + \exp(-(E_f - E_v) / kT)) \quad (4)$$

каби ифодаларини аниқлаш мумкин. Бу ерда электрон ва ковакларнинг эффе́ктив массалари бир хил деб фараз қилинган. Термодинамик мувозанат шартида n-типли металл ўтишли дихалкогонитларда Ферми энергияси

$$E_f - E_c = kT \ln(\exp(n / g_{2D} kT) - 1) \quad (5)$$

p-типли учун эса

$$E_v - E_f = kT \ln(\exp(p / g_{2D} kT) - 1) \quad (6)$$

га тенг бўлади.

1-расмда 2D ўлчамдаги турли заряд ташувчилар концентрациясидаги бир қатламли MoS₂ учун Ферми сатхининг ҳароратга боғлиқлиги кўрсатилган.

1 – расм. 2D ўлчамдаги турли заряд ташувчилар концентрациясидаги бир қатламли MoS₂ Ферми сатхи нинг ҳарорат функцияси [18].

Бунда, кизил чизиқлар *n* – типли ва кўк чизиқлар *p* - типли яримўтказгич қатламлар учун чизилган. Горизонтал пунктир чизиқлар эса хусусий MoS₂ учун тахмин қилинганидек симметрик қолади. Бир қатламли металл ўтишли диҳолкогинитлар учун электроннинг эффектив массалари: MoS₂ учун $m_e \approx 0.57m_0$, MoSe₂ учун $m_e \approx 0.6m_0$, MoTe₂ учун $m_e \approx 0.61m_0$ га тенг бўлади.

1-расмда заряд ташувчилар статистикаси хона ҳароратида жуда узоқ вақт давомида генерацияланиб қолади. Заряд ташувчилар концентрацияси $10^{11} - 10^{13} \text{ см}^{-2}$ қийматларида Ферми сатхига деярли кирмайди. Юқори ҳароратларда эса яримўтказгич чизиқлараро термал кўзғалиш туфайли заряд ташувчилар ўзига хос бўлади. 2D кристалл яримўтказгичлар учун хусусий заряд ташувчилар концентрацияси (n_i) куйидагича аниқланади:

$$n_i = n = p = g_{2D} kT \ln \left(1 + \exp \left(- \frac{E_0}{kT} \right) \right) \quad (7)$$

Бу ерда, $E_0 = E_g / 2$, E_g – тақиқланган зона кенглиги. Бир қатламли MoS₂ учун $E_g = 1.8 \text{ эВ}$ га тенг. Агар икки ўлчамли яримўтказгичлар учун $E_0 \gg kT$ шарт бажарилса, хусусий заряд ташувчилар концентрацияси

$$n_i \approx g_{2D} kT \exp(-E_g / 2kT)$$

формула билан аниқланади. Бир қатламли MoS₂ учун хона температурасида $n_i \sim 1.1 \cdot 10^{-2} \text{ см}^{-2}$ га тенг бўлади [18].

2D o'Ichamli metall o'tishli dihaloginet yarimo'tkazgichli materiallarning elektron tuzilmalari, hususiyatlari va ularning qalinligi turlicha bo'ladi. Masalan, WSe₂ taqiqlangan zonasidagi o'tish to'g'ridan-to'g'ri bilvosita bir qatlamdan ko'p qatlamga o'zgaradi. WSe₂ ning tamoyillar bo'yicha hisoblangan bir qatlamli va ikki qatlamli elektron tarmoqli tuzilmalari [19] ishda keltirilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qatlam sonining tuzilishi kvant cheklash effekti (the quantum confinement effect) va orbital gibridlanishdagi W volfram atomlarining *d* orbitalari hamda Se selen atomlarining *p_z* orbitalaridagi o'zgarishlarda paydo bo'ladi [19]. Kristall panjarasi

faqat ugleroddan tashkil topgan 2D o'lchamdagi grafindan farqli o'laroq WSe₂ da W volfram atomlari bir juft Se selen atomlari bilan birikadi. Bu farq WSe₂ Brilluen zonasidagi K nuqtasida degeneratsiya va tarmoqli oralig'ini yaratadi.

Adabiyotlar

- [1] M. Buscema, J.O.Island, D.J. Groenendijk, S. I. Blanter, G.A. Steele, H.S.J. van der Zant, and A. Castellanos-Gomez, *Chem. Soc. Rev.*, **44**, 3691–3718. (2015). <https://doi.org/10.1039/c5cs00106d>
- [2] M. Buscema, D.J. Groenendijk, G.A. Steele, H.S.J. van der Zant and A. Castellanos-Gomez, *Nat. Commun.* **5**. (2014). <https://doi.org/10.1038/ncomms5651>
- [3] A. Pospischil, M.Furchi, T.Mueller, *Nat. Nanotechnol* **9**, 257–261 (2014). <https://doi.org/10.1038/nano.2014.14>
- [4] B.W.H., Baugher, H.O.H. Churchill, Y. Yang and P. Jarillo-Herrero, *Nat. Nanotechnol*, **9**, 262–267. (2014). <https://doi.org/10.1038/nnano.2014.25>
- [5] J. Boddison-Chouinard, A. Bogan, N. Fong, K.Watanabe, T. Taniguchi, S. Studenikin, A. Sachrajda, M. Korkusinski, A. Altintas, M. Bieniek, P. Hawrylak, A. Luican-Mayer, *Appl. Phys. Lett.* **119**, 133104 (2021). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.00507>
- [6] F. A. Chaves, P.C. Feijoo Guerro, and D. Jiménez, *Nanoscale Adv.* **2**, 3252–3262 (2020) <https://doi.org/10.1039/D0NA00267D>
- [7] J.J. McMorro, C.D. Cress, H.N. Arnold, V.K. Sangwan, D. Jariwala, S.W. Schmucker, M.C. Hersam. *Appl. Phys. Lett.* **110**, 073102. (2017). (<https://doi.org/10.1063/1.4976023>)
- [8] K.Kaasbjerg, K.S. Thygesen, A.-P. Jauho, *Phys. Rev. B*, **87**. (2013). (<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.235312>)
- [9] J.Biscaras, Z. Chen, A. Paradisi, A. Shukla *Nat. Commun.*, **6**. (2015). <https://doi.org/10.1038/ncomms9826>
- [10] C. H. Ahn, A. Bhattacharya, M. Di Ventura, J. N. Eckstein, C. Daniel Frisbie, M. E. Gershenson, A. M. Goldman, I. H. Inoue, J. Mannhart, Andrew J. Millis, Alberto F. Morpurgo, Douglas Natelson, Jean-Marc Triscone, *Rev. Mod. Phys.* **78**, 1185–1212 (2006). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.78.1185>
- [11] A. Splendiani, L. Sun, Y. Zhang, T. Li, J. Kim, C.-Y. Chim, F. Wang, *Nano Letters*” **10**(4), 1271–1275. (2010). (<https://doi.org/10.1021/nl903868w>)
- [12] K.F. Mak, C. Lee, J. Hone, J. Shan, T.F. Heinz, “Atomically thin MoS₂: A new direct-gap semiconductor”. *Physical Review Letters*, **105**(13). (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.136805>
- [13] K. Mak, K. He, C. Lee, *et al.* “Tightly bound trions in monolayer MoS₂”. *Nature Mater* **12**, 207–211 (2013). <https://doi.org/10.1038/nmat3505>
- [14] H. Zeng, J. Dai, W. Yao, D. Xiao, X. Cui, “Valley polarization in MoS₂ monolayers by optical pumping”. *Nat. Nanotechnol.* **7**, 490–493 (2012). <https://doi.org/10.1038/nnano.2012.95>
- [15] D. Xiao, G.-B. Liu, W. Feng, X. Xu, W. Yao, “Coupled spin and valley physics in monolayers of MoS₂ and other group-vi dichalcogenides”. *Phys. Rev. Lett.* **108**, (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.196802>
- [16] G. Sallen, L. Bouet, X. Marie, G. Wang, C. R. Zhu, W. P. Han, Y. Lu, P. H. Tan, T. Amand, B. L. Liu, and B. Urbaszek, “Robust optical emission polarization in MoS₂ monolayers through selective valley excitation”*Phys. Rev. B* **86**, (2014) <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.86.081301>